

Arquitetos Migrantes: o caso do Centro de Exposições do Estado de Pernambuco | 1977

Michelle Schneider Santos
Mestranda pelo PPGAU-UP Mackenzie
mi_schneider@hotmail.com

Ruth Verde Zein
Doutora pelo PROPAR/UFRGS
Professora e pesquisadora da FAU-PPGAU-UP Mackenzie,
rvzein@gmail.com

Resumo:

O migrante Severino diz a que vai, e traça sua jornada em busca de oportunidades que procura encontrar no rosário de lugares que passa em sua caminhada até o litoral pernambucano. Os arquitetos migrantes também mostram com vigor a que vieram e ajudam a disseminar os valores da arquitetura moderna deslocando-se provisória ou definitivamente de uma região para outra. Um grupo de arquitetos paulistas migra para o Paraná na década de 1960 para aproveitar oportunidades locais, ao mesmo tempo em que participa sistematicamente de concursos de arquitetura, pois em sua sina migrante, e como Severino, a cada lugar ou oportunidade que se apresenta, imaginam se ali já podem restar-se. É assim que também participam do Concurso Nacional de Anteprojetos para o Centro de Exposições do Estado de Pernambuco (1976-77, atual Centro de Convenções), sendo premiado o migrante paulista-paranaense Joel Ramalho Jr, e equipe, e em segundo lugar o também paulista-paranaense Roberto Gandolfi, e equipe. Promovido pelo IAB-PE, o concurso contou com trinta e uma equipes locais e nacionais, que buscaram atender ao programa extenso e aos condicionantes do terreno situado nos limites entre Recife e Olinda. Atualmente o maior Centro de Convenções da região, recém passou por reforma geral para atender às crescentes demandas de uso; pois se as obras modernas, como os Severinos, muitas vezes morrem antes dos 30 anos, podem ter mais sorte e ganhar uma sobrevida. Mas não sendo ainda tão antigas, tardam em ter seu valor original plenamente reconhecido - e a sobrevida pode se transformar em morte em vida quando se renovam perdendo, total ou parcialmente, as características originais tributárias das qualidades cunhadas pelo "momento moderno". Valeria então analisar com cuidado essa obra, sua proposta original (do concurso à obra) e seu processo de renovação, considerando as alterações promovidas pelas novas necessidades reais ou imagéticas que sustam o processo de envelhecimento, mas podem ou não resultar na perda de sua identidade original moderna; e assim, evitando que se tornem ruínas, terminam sendo apenas memórias do que já não são.

Abstract:

The migrant Severino tells his wills and traces during his journey seeking opportunities through places on his way to the coast of Pernambuco. Architects migrants also show their strenght and help to spread the values of modern architecture by moving either temporarily or permanently from one region to another. A group of architects from São Paulo migrates to Paraná in the 1960s taking advantage of local opportunities, while participating systematically of architecture competitions, because in their fate migrant and, as Severino, searching every place or opportunity that presents itself. That is how they participate on the National Competition of Preliminary Design for the Pernambuco State Exhibition Center (1976-77, current Convention Center), and were awarded the migrant group led by Joel Ramalho Jr and secondly also a migrant team from Paraná led by Roberto Gandolfi. Promoted by IAB- PE and local authorities, the competition had entered over thirty-one teams which sought to solve the extensive program and determinants of the land situated on the outskirts of Recife and Olinda. Currently the largest convention center in the region, recently has passed for a general reform due its growing demands for use; what for the modern works, such as Severinos often die before age 30, may have been a better luck and a second chance of life. But not yet so old, a delay in having its original value fully recognized may turn death into life when their renew appearance loses all or part of the unique attributes minted by the "modern time". Then a carefully analyze of the work's original proposal should be done, as its renewal process, considering the changes brought by new needs or images that stop the aging process which may or may not result a loss of its original modern identity; and thus prevent them to become ruins, ending as memories of what they no longer are.

Arquitetos Migrantes: o caso do Centro de Exposições do Estado de Pernambuco | 1977

Introdução

Após 1945, o modernismo alto ou universal, segundo David Harvey (1989), conseguiu alcançar a hegemonia no cenário internacional; o otimismo tomou conta do mundo e uma nova etapa de desenvolvimento pacífico parecia se aproximar. Todavia, a disputa álgida pelo poder político entre capitalistas e comunistas fora determinante no deslocamento inter-países de pessoas que buscavam melhores condições de vida e de trabalho. Já para o arquiteto russo Anatole Kopp (1990), foi o período entre guerras o momento da verdadeira manifestação da arquitetura moderna, quando um pequeno número de arquitetos dispersos pelo mundo, unidos por idéias-força, empreendeu “uma verdadeira revolução arquitetônica e para os quais o ‘moderno’ não era um estilo mas sim uma causa”¹. Kopp aponta ainda que as principais transformações do cenário arquitetônico em seu país foram devidas aos profissionais imigrantes, quando movidos pela idéia de uma “terra prometida” para a arquitetura moderna; no caso a União Soviética.

Migrante, segundo Aurélio Buarque de H. Ferreira, é o indivíduo que passa de um país para outro, de uma região para outra. A migração no Brasil foi intensa no período pós-Segunda Guerra com a chegada de vários profissionais, dentre eles engenheiros e arquitetos provenientes, em sua maioria, da Europa, que conheceu uma diáspora de intelectuais, arquitetos e artistas.² Não só o fenômeno da imigração em si apontava para uma grande transformação no cenário sócio-cultural do país, mas também o fato de que as idéias dos seus personagens, o seu estilo e a sua linguagem também penetravam as novas fronteiras. Ferrenho defensor do brasileiro nato, o escritor e sociólogo pernambucano Gilberto Freyre já apontava, nos anos 1920, para a transfiguração dos modos de vida no país que, imbuídos do *american style*, ameaçavam a manutenção da cultura brasileira.³

Em meados do século XX, São Paulo, além de receber retirantes em busca de oportunidades, foi um grande celeiro de profissionais para o Brasil. Como aponta Hugo Segawa (1997), em *Arquitetos Peregrinos, Nômades e Migrantes*, a disseminação dos valores da arquitetura moderna no país teve como mais significativos fatores a criação de novas escolas de arquitetura e o deslocamento de profissionais de uma região para outra. Segawa afirma ainda que a circulação de jovens arquitetos pelo Brasil constituiu-se num vetor de disseminação de novas idéias, onde a consciência intelectual e suas interações com o meio profissional otimizaram as suas relações com a sociedade em que se inseriram. Assim a arquitetura moderna é compreendida,

¹ KOPP, Anatole. *Quando o moderno não era um estilo e sim uma causa*. São Paulo: Nobel; Edusp, 1990. p. 16.

² SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas do Brasil 1900-1990*. São Paulo, EDUSP: 1999, p. 134.

³ Ver comentário do crítico Álvaro Lins em *Retorno à Província*, In: *Gilberto Freyre 100 Anos: Viagem em torno de Gilberto Freyre* CD-ROM, 2000. Núcleo de Estudos Freyrianos.

Em todos os Estados do Brasil parece que a história da arquitetura moderna se repete: as manifestações locais, vindas do período colonial/imperial, poucas ou muitas, se desfazendo; o ecletismo florescente, tão pobre ou tão rico quanto a pobreza ou riqueza do lugar; as manifestações modernistas, esparsas e às vezes polêmicas; a arquitetura de linhas retas dos engenheiros... e chega, despercebida ou triunfante, a arquitetura moderna.⁴

Desta maneira, o presente artigo busca compreender a produção dos arquitetos migrantes, com enfoque no caso do Centro de Exposições do Estado de Pernambuco (1977), que, assim como o retirante Severino da saga de João Cabral de Melo Neto, também mostraram com vigor a que vieram, disseminando os seus valores e ideais, deslocando-se provisória ou definitivamente de uma região para outra.

Os Migrantes

Um grupo de arquitetos paulistas migra para o Paraná na década de 1960, tendo em vista as oportunidades locais que surgiam. Um centro urbano em crescimento como Curitiba, já havia atraído outros migrantes como o arquiteto brasileiro-alemão Frederico Kirchgässner (1898-?), considerado o precursor da arquitetura moderna na cidade. Segundo Luis Salvador Gnoato (1999), a interpretação do movimento moderno, nas décadas de 1940-50, aconteceu em Curitiba em função da realização de arquitetos não estabelecidos na cidade, ou seja, por imigrantes ou visitantes. Entretanto, foi a partir de 1960 que a emergência da arquitetura moderna foi aparente com os migrantes que optaram por ali fixarem suas raízes.

Dentre os paulistas recém chegados à capital paranaense, todos formados pela Universidade Mackenzie, chega, em 1967, o arquiteto Joel Ramalho Junior. Para Paulo César Pacheco (2004), o grupo formado por estes jovens arquitetos paulista-curitibanos - Luiz Forte Netto, José Maria Gandolfi, Roberto Gandolfi e Joel Ramalho Jr -constituíram a base principal de um pragmatismo aplicado a projetos para concursos em Curitiba e que, a partir do momento de freqüentes premiações nestes certames, “foram apelidados de Grupo do Paraná”⁵ pelas principais publicações especializadas da época. Conforme relata ZEIN (1986), “aos ‘estrangeiros’ pode-se creditar a realização de algumas obras de correta expressão moderna [na cidade], embora um tanto dissociadas do tecido urbano tradicional [...] Mas quem levou mesmo a fama foram os concurseiros, a ponto de se tornarem sinônimo de “arquitetos paranaenses”⁶.

A participação sistemática em concursos de fato acrescentou obras relevantes ao currículo deste grupo de arquitetos que, logo cedo, descobriu a importância dos concursos nacionais como plataformas de lançamento para sua projeção profissional. Contudo, pode-se dizer que o principal

⁴ ZEIN, R.V. Arquitetos no Paraná, algumas diferenças nas mesmas estórias. *REVISTA PROJETO* N.89, JULHO 1986, P.28.

⁵ *O Risco do Paraná e os Concursos Nacionais de Arquitetura 1962-1981*. Curitiba: PROPAR UFRGS; PUC-PR, 2004. Termo também utilizado em IAB-RJ, *Arquitetura após Brasília: Depoimentos*, 1978, p. 167; XAVIER, *Arquitetura Moderna em Curitiba*, 1986, p. ; SEGAWA, *Arquiteturas do Brasil 1900-1990*, 1999, p. 152.

⁶ Op. Cit., p. 29.

meio difusor dos ideais da arquitetura moderna no Paraná, que auxiliou a iniciação dos paranaenses nos concursos de arquitetura, foi o curso de Arquitetura na Universidade Federal do Paraná, fundado em 1961, para o qual foram convidados, pelo engenheiro paulista e professor Rubens Meister, a integrarem o corpo docente Luiz Forte Netto e Roberto Gandolfi. Não obstante, a estrutura universitária da época é criticada por DUDEQUE (2001) quando afirma que esta levou a um certo desprezo sistêmico ao desconsiderar a produção arquitetônica que vinha antes de 1962, contemplado como uma espécie de ano zero da arquitetura em Curitiba. Sendo assim, os profissionais recém chegados a Curitiba puderam aproveitar as condições favoráveis de implementação de suas obras, bem como de transformação do cenário arquitetônico local.

A primeira turma de arquitetos graduados pela UFPR, em 1964, era formada por engenheiros civis que puderam eliminar disciplinas e completaram o currículo em dois anos. Após uma década de funcionamento do curso, o arquiteto Leonardo Tossiaki Oba obtém o título, em 1972, e a partir dali viria atuar exitosamente, ao lado de Joel Ramalho Jr, nas principais concorrências nacionais, sendo várias premiações como o 1º Lugar no Concurso Público Nacional de Arquitetura para a Sede do BNDES - Brasília, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (1973) e 1º LUGAR no Concurso para o Edifício Anexo ao Plenário da Assembléia Legislativa de Curitiba (1976), promovido pelo Governo do Estado do Paraná e pelo IAB-PR. Ao grupo, juntou-se o arquiteto Guilherme Zamoner Neto, graduado em arquitetura pela UFPR em 1974.

A união destes três arquitetos resultou no principal equipamento de serviços para negócios e cultura do Nordeste do Brasil, produto da vitória em um concurso nacional de anteprojetos há mais de trinta anos: o Centro de Exposições do Estado de Pernambuco.

O CeCon

Na intersecção entre Recife e Olinda encontra-se o CECON – Centro de Convenções de Pernambuco; tal como um divisor de águas entre as duas cidades, conforme anúncio eletrônico da Assessoria de Imprensa do Centro. Em novembro de 1976 foi lançado o Concurso Nacional de Anteprojetos para o Centro de Exposições e Convenções do Estado, do qual participaram 31 equipes de todo o Brasil, sendo que apenas 19 anteprojetos foram efetivamente analisados.⁷ A Ata, divulgada em 1977 anunciou a equipe vencedora; a equipe paranaense composta por Joel Ramalho Jr, Leonardo T. Oba e Guilherme Zamoner Neto. A premiação do Paraná na concorrência não limitou-se aos vencedores, sendo que o segundo lugar foi atribuído ao grupo de arquitetos “paranaenses” Roberto Luis Gandolfi, José Marcos Prado e Sérgio Scheinckmann. As equipes premiadas conseguintes eram de São Paulo, Pernambuco e Minas Gerais, respectivamente.

⁷ Cf. PACHECO, Paulo C. Op. Cit, p. 396.

O terreno previsto para a implantação do Centro localiza-se próximo ao mar e compreendia uma área de quase 209.000,00 m², de acordo com o edital. Neste, previa-se um programa extenso para a integração de eventos distintos e independentes: negócios, exposições, acontecimentos culturais e convenções. O programa contava com um estacionamento para 2600 veículos, um auditório grande (teatro) para 2400 espectadores, um auditório médio para aproximadamente 330 pessoas e dois pequenos com 175 lugares. Compreendia também uma área livre para exposições (não coberta); uma área coberta para feiras de 14.000,00 m² e uma sala de banquetes e restaurante com capacidade para 1200 pessoas. Além destes, o espaço para negócios incluía cinco salas de reuniões para 100 pessoas, quatro salas de reuniões para 80 pessoas e cinco salas menores com 50 lugares.

Fig. 1 Vista Aérea do Conjunto, conf. projeto original – Fonte: Acervo arquiteto.

A proposta da equipe vencedora era composta de dois volumes longilíneos paralelos, dispostos no sentido leste-oeste, os quais unem-se por uma nave central ao longo destes. O prolongamento da cobertura desta nave, a qual é apoiada por um pórtico em sua extremidade, delimita o acesso posterior à área de feiras. Duas linhas de pilares, cada módulo com 10 m, paralelas ininterruptas marcam o eixo de ligação das duas alas, em toda sua extensão, e auxiliam no suporte da estrutura treliçada de aço da cobertura e da arcada central de vidro translúcido. O acesso leste, no nível térreo, é resultado do desalinhamento dos dois volumes longitudinais, possui recepção para o setor de convenções e permite a passagem à ampla e arborizada área descoberta de

exposições, bem como à arena externa; os outros dois acessos de pedestres, norte (pela Av. Prof. Andrade de Bezerra – via secundária) e sul, principal (pela Av. Governador Agamenon Magalhães – via de ligação Recife-Olinda), perpendiculares ao eixo longitudinal, são complementares ao ingresso à área de feiras e de convenções. Uma passarela elevada, no sentido longitudinal, dá acesso ao bar, restaurante, cozinha, sala de expositores, sanitários e lojas. À medida que o visitante circula pela passarela, ele tem a visão geral da feira e pode acessar o pavimento inferior por meio de duas escadas internas e uma externa. O eixo transversal ultrapassa os limites da edificação e divide os setores de convenções e de feiras. O acesso de serviço se dá pelo subsolo, com entrada separada do público, onde encontram-se os depósitos e ambientes de apoio.

Fig. 2 Planta de Setorização (sem escala) - edição da autora

O pavilhão de feiras possui área livre, exceto nas áreas dos sanitários, e tem dimensões de 120X127m, com cerca de 16.500,00 m² de área. O total da área útil coberta é de aproximadamente 39.500,00m², sendo 23.000,00 m² do centro de convenções – compreendido por um auditório maior, com 2400 lugares, que funciona como cinema, teatro e sala de espetáculos; um auditório médio e dois auditórios menores; grande foyer e bilheterias; restaurante - bar; sala de exposições e de conferencistas; posto médico; central de som; sanitários; vinte lojas e treze salas de reuniões. A área externa para exposições tem 26.000,00 m² e é parcialmente

gramada e bem arborizada. O projeto de paisagismo é de Roberto Burle Marx – novamente a parceria entre os arquitetos, estabelecida também no projeto do BNDES do Rio de Janeiro, em 1973.

A volumetria longilínea adotada destacou-se das demais propostas do concurso⁸, sendo que as duas proeminências da cobertura que rompem a cadência horizontal dos volumes, além de demarcarem os auditórios, foram esteticamente pensadas em alusão às ondas do mar; ou também como referência às dunas características da região; sendo o relevo uma influência típica sobre a arquitetura brasileira que, segundo Yves Bruand, não pode deixar de ser considerado⁹. A supra-estrutura em concreto armado viabilizou a disposição mais afastada do intercolúnio, promovendo a permeabilidade espacial; o realce das superfícies de concreto aparente estabelece um paralelo com o momento da arquitetura paranaense¹⁰, da mesma forma com a arquitetura paulista brutalista de meados do século XX – “tendência relativamente autônoma no panorama da arquitetura brasileira em projetos realizados em São Paulo de 1950 a 1975”.¹¹ De fato a preferência pela estrutura aparente reduziria custos na execução, mas não foi estratégia para vencer a concorrência; já que a proposta de Roberto Gandolfi e equipe também foi cunhada na franca exposição dos materiais, como vigas e detalhes em concreto aparente. Esta característica arquitetônica também não era novidade no cenário regional, sendo muito bem apropriada por arquitetos como o migrante Acácio Gil Borsoi na década de 1970, por exemplo no Fórum de Teresina (PI). De acordo com Reyner Banham (apud ZEIN, 2005: 20), o brutalismo enquanto estilo provou ser maiormente uma questão de superfícies associadas a certos dispositivo-padrão de mesma fonte e certa crueza proposital no detalhamento e nos acabamentos.

Fig. 3 Corte Longitudinal (acima); fotos Galeria interna, Acesso auditórios e Interior do Teatro – Fonte: desenho e fotos PACHECO, 2004. p. 400-402

⁸ De acordo com Joel Ramalho, em entrevista à autora, a ATA do júri foi um tanto curiosa pois havia considerado os dois projetos paranaenses, primeiro e segundo lugares, muito superiores às outras propostas. (Entrevista realizada em Curitiba, em 03 - 02 - 2010)

⁹ In *Arquitetura Contemporânea No Brasil*. 4ª Ed. São Paulo: Perspectiva, 2008. p. 11.

¹⁰ Segundo Irã Dudgeon, a partir dos incentivos da CODEPAR (Companhia de Desenvolvimento Econômico do Paraná), nos anos 1960, ao financiamento de materiais como cimento, laminação e fundição, o cenário da arquitetura em Curitiba mudou drasticamente com a construção de novos edifícios e residências em concreto; “eram incentivados não só como uma mostra do progresso estético da cidade, mas também como uma ampliação estratégica do domínio técnico sobre o material” (2001, p. 222)

¹¹ ZEIN, Ruth Verde. *A Arquitetura da Escola Paulista Brutalista: 1953 - 1973*. Tese (Doutorado em Arquitetura). Porto Alegre: UFRGS;PROPAR, 2005, p. 4.

A disposição da edificação no terreno pressupõe a preocupação dos arquitetos em ocupar a maior parte do lote, considerando assim uma futura ampliação do Centro de Exposições, tanto para a parte frontal dos auditórios (leste) quanto para a posterior da área de feiras (oeste). Segundo PACHECO (2004), o projeto previa uma ampliação do pavilhão de feiras para o lado sul com a construção de mais dois pavilhões iguais ao primeiro, sendo que a área total do pavilhão de feiras poderia chegar a 49.146,00 m². Entretanto, a recente ampliação da edificação ocorreu no sentido oeste (fundos), acrescentando oito módulos, com expansão de 3000,00 m².

Fig. 4 Implantação (com a recente ampliação à oeste) – Fonte: Google Earth 2007

A Reforma

O conjunto arquitetônico do Centro de Exposições do Estado começou a tomar forma em 1977 e foi inaugurado em 1979. Com a execução deste grande empreendimento na região, muito se almejava no turismo de negócios e de eventos; até então sem uma referência no setor. Com o concurso estabelecido, escolhidos seus planejadores e contratada a empresa executora, a obra, imbuída de expectativas, começou a ser executada sem delongas. “No início a nossa participação era mais intensa na fiscalização da execução”, diz Joel Ramalho Jr.¹² Isso quer dizer que, ao longo da execução da obra, a participação dos arquitetos foi sendo abreviada pelos promotores e que os custos de estadia e transporte, incidentes como gastos extras, poderiam ser evitados. Para Leonardo Oba, isto pode também ter ocorrido “em virtude das nossas exigências em relação à qualidade de acabamento e detalhes”¹³.

¹² Entrevista concedida à autora em Curitiba, em 03 - 02 - 2010.

¹³ Leonardo Tossiaki Oba, co-autor do projeto do Cecon, via email à autora, em 06 - 12 - 2009.

O fato é que as despesas dos arquitetos pesaram no orçamento da promotora e, esta, assim decidiu por não mais obter o auxílio dos profissionais para o restante da execução. Este posicionamento não é inédito no processo de execução de obras resultantes de concursos arquitetura, visto que estes têm grande parcela de profissionais forasteiros e que, determinados à acompanhar a fiel execução de seus projetos, peregrinam por territórios tentando estabelecer relações. Isto demanda investimento, mas as regras de mercado da construção civil nem sempre acompanham o raciocínio.

Quando estive no Recife, em 2005, ao arquiteto Joel Ramalho Jr foi solicitado um projeto para um portal de entrada, que deveria ser executado no acesso sul. Segundo o arquiteto, este projeto não foi realizado pois “não teria sentido fazer um portal de boas vindas se o próprio edifício já é convidativo”¹⁴. Assim, sua visita à obra, neste momento, resumiu-se apenas à consultoria de acabamentos como as cores da pintura das paredes internas.

Por volta de 2007, foi realizada a ampliação do pavilhão de exposições o que aumentou a área útil em cerca de 3000,00 m². De acordo com o sítio eletrônico do CECON, também “recentemente [2007-08] houve a *requalificação* da climatização [...] e a *requalificação* dos camarins dos teatros que estão com novos boxes, balcão em granito, nova iluminação cênica, espelhos e um lounge totalmente moderno.”¹⁵

Fig. 5 Foto aérea (lado sul) – cobertura mais azulada revela a recente ampliação. Fonte: <http://www.cecon-pe.com.br/>

A reforma na composição do conjunto e a recuperação da infra-estrutura era necessária, devido ao desgaste natural dos materiais e às novas demandas de uso. Entretanto, as obras seguem sem a fiscalização de seus autores. Dentre os serviços previstos para a atual reforma do Centro de Convenções está a recuperação de sistemas elétricos e hidráulicos, cobertura, pintura, investimento em sistemas de segurança predial, recuperação do calçamento do estacionamento, entre outros. Os investimentos para a execução desta reforma, que deverá ficar pronta no primeiro semestre de 2010, foram liberados já no ano de 2009, mediante apresentação de projeto elaborado por profissional local. Segundo a Assessoria de Comunicação do Ministério do

¹⁴ Em entrevista à autora, em Curitiba, em 03-02-2010.

Turismo¹⁶, o investimento total no terceiro maior centro de convenções do Brasil será de R\$ 22,5 milhões, com recursos do Ministério do Turismo e do Governo de Pernambuco.

As obras foram divididas em duas fases, segundo Pablo Ribera,

A primeira, é direcionada para a modernização do estacionamento com a substituição de todo o pavimento, ampliação da capacidade em 300 vagas (atualmente são 1.745 vagas), implantação do sistema de drenagem, automação do acesso, instalação de nova iluminação e implantação de projeto paisagístico. A segunda fase objetiva a climatização e ampliação da área útil do Pavilhão de Feiras e Eventos, passando de 18 para 21,4 mil metros quadrados; recuperação dos teatros, auditórios e banheiros [...] além de oferecer condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou necessidades especiais.¹⁷

Com tantos investimentos a obra do Centro de Exposições do Estado tornou-se no maior centro de convenções da região Norte-Nordeste do país. As expectativas foram atingidas, ainda que algumas de suas características originais, feridas.

Considerações Finais

A discussão sobre preservação do patrimônio arquitetônico moderno é cada vez mais pertinente, visto que órgãos promotores e executores de obras públicas e privadas nem sempre estão de acordo com as premissas contidas no processo de planejamento e implantação destas edificações; seja de ordem estética, técnica e cultural. Na década de 1970 alguns dos princípios da arquitetura moderna foram colocados à prova e a pluralidade da arquitetura fora tema de exaustivos debates. Embora alguns críticos atribuam à década de 1960 o início da decadência do Movimento Moderno no mundo, e a 1972 o seu fim, essa afirmação não procede para regiões alheias ao desenvolvimento econômico acelerado do país – como Nordeste e Sul; ao contrário: é esse o momento que mais se desenvolve seu panorama arquitetônico moderno.

O caso do Centro de Convenções de Pernambuco não é diferente, já que fora concebido por arquitetos migrantes que, imersos nos ideais da arquitetura moderna e formação mais tradicionalista, mostraram sua capacidade primordial de assimilação e difusão de conceitos e idéias inovadores, transformando-os em matéria de trabalho cotidiano, prontos para empregar. Sendo assim, souberam conquistar alguns dos principais concursos de arquitetura na época, alcançando prestígio nacional. Pode-se afirmar que, ao desconsiderar a participação dos genitores no processo de renovação desta obra algumas cicatrizes surgem, não só de caráter moral, mas também de caráter físico-espacial já que, com a ampliação, as fachadas sofreram alteração de tamanho e de acabamento. A maior prejudicada foi a fachada oeste que, privada da

¹⁵ Cf. <http://www.cecon-pe.com.br/> Acesso em 24-11-09 [grifo nosso].

¹⁶ Brasília, publicado em 25-06-2009, disponível em http://www.turismo.gov.br/turismo/noticias/todas_noticias/2009062510.html. Acesso em 24-11-09.

¹⁷ Centro de Convenções de Pernambuco será requalificado. *Jornal do Turismo*, 29 de Julho de 2009. Disponível em <http://www.jornaldeturismo.com.br/noticias/estados/26091-centroconvencoespernambucorequalificado.html>, acesso em 24-11-09.

sobreposição da estrutura da arcada central sobre o pórtico que sustentava a passarela, onde uma grande escada estendia-se até o transeunte proveniente do estacionamento, perdeu sua imponência e monumentalidade; característica esta muito evidente em uma foto do cartão postal comemorativo do Centro.

O edifício completou trinta anos recentemente, sobrevivendo bem aos anos e aos milhares de visitantes, ávidos por boas negociações. Hoje, o Cecon passa por uma reforma na tentativa de uma sobrevida e de ganhar vigor, pois a excelência do equipamento faz do Estado um lugar de destaque, como anuncia a assessoria de imprensa. Ainda que perdendo parcialmente as características originais, tributárias ao seu “momento moderno”, o conjunto permanece em harmonia com o seu entorno, muito devido à opção de estender o programa em edifícios alongados e semi-enterrados. A expressividade do concreto aparente ainda é muito presente e seus ambientes podem receber vários tipos de eventos simultâneos; ainda mais agora com a ampliação do pavilhão de feiras. A inserção de elementos que permitam a acessibilidade de todos os tipos de usuários é um ponto forte na nova intervenção, já que na época esta questão não era tão proeminente.

Deste modo, entre altos e baixos, caminha o migrante Severino e leva consigo as cicatrizes de uma vida árdua, ainda que rica em experiências e oportunidades.

Referências Bibliográficas

- BANHAM, Reyner. *Brutalismo en Arquitectura, ética ou estética?* Barcelona: GG 1966.
- BASTOS, Maria Alice J. *Pós-Brasília: Rumos da Arquitetura Brasileira: Discurso Prática e Pensamento*. São Paulo: Perspectiva: Fapesp, 2003. (Estudos;190)
- BRUAND, Yves. *Arquitetura Contemporânea no Brasil*. 3ª Edição. São Paulo: Perspectiva, 1997.
- Centro de Convenções do Estado. *Diário de Pernambuco*. Publicado em 23 de fevereiro de 2005. Disponível em http://www.pernambuco.com/diario/2005/02/23/viver3_0.asp, acesso realizado em 24-11-09.
- Centro de Convenções de Pernambuco*. Sítio eletrônico oficial. Disponível em <http://www.ceconpe.com.br>. Acesso realizado em 24-11-09.
- Centro de Convenções de Pernambuco será requalificado. *Jornal do Turismo*, Publicado em 29 de Julho de 2009. Disponível em <http://www.jornaldeturismo.com.br/noticias/estados/26091-centroconvencoespernambucorequalificado.html>, acesso em 24-11-09.
- Centro de convenções de Pernambuco terá investimentos do MTur*. Brasília: Ministério do Turismo. Publicado em 25 de junho de 2009, disponível em http://www.turismo.gov.br/turismo/noticias/todas_noticias/2009062510.html. Acesso realizado em 24-11-09.
- DUDEQUE, Irã T. *Espirais de Madeira. Uma História da Arquitetura de Curitiba*. São Paulo: Editora Studio Nobel, 2001.
- GNOATO, Luís Salvador. *Introdução do Ideário Modernista no Paraná*. Dissertação (Mestrado em Arquitetura). São Paulo: FAU-USP, 1997.
- _____. *CeMoMo Curitiba - Conselho de Estudo do Movimento Moderno na Arquitetura de Curitiba*. In: 3º Seminário Docomomo Brasil, São Paulo, de 8 a 11 de dezembro de 1999.
- KOPP, Anatole. *Quando o moderno não era estilo e sim uma causa*. São Paulo: Nobel-Edusp, 1990.
- PACHECO, Paulo C. B. *O Risco do Paraná e os Concursos Nacionais de Arquitetura 1962-1981*. Dissertação (Mestrado em Arquitetura). Curitiba: PROPARG UFRGS; PUC-PR, 2004.
- Projeto de Paisagismo para o Centro de Exposições do Estado de Pernambuco. *Espaço Cultural Burtle Marx*. Disponível em <http://www.sefaz.es.gov.br/painel/BMBio51.htm>, acesso realizado em 01-02-2010.
- SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil, 1900-1990*. São Paulo: EDUSP, 1997.
- WOLF, José. Uma Pedra No Caminho. Depoimentos de críticos e arquitetos sobre arquitetura paulista. *AU*, n. 17 abr/mai 1988, p. 49-60.
- ZEIN, Ruth Verde. *Arquitetura Brasileira – Tendências Atuais*. *Projeto*, n. 42, jul/ ago 1982, p. 119.
- _____. *Arquitetos no Paraná, algumas diferenças nas mesmas histórias*. *Projeto*, n. 89, julho 1986, p. 28-30.
- _____. *A Arquitetura da Escola Paulista Brutalista: 1953 - 1973*. Tese (Doutorado em Arquitetura). Porto Alegre: UFRGS;PROPARG, 2005.